

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 407-414
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21059415>

Bakteri Resisten Timbal (Pb) dari Sedimen Sungai Tercemar Industri Sebagai Agen Bioremediasi : Literature Review

Leli Agustina Pane, Rabithah Hanny Sembiring

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email r4bithahhannysbr@gmail.com, leli0704232023@uinsu.ac.id

Abstrak

Pencemaran logam berat, khususnya timbal (Pb), merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius akibat aktivitas industri, pertambangan, dan kegiatan domestik. Timbal bersifat toksik, persisten, serta mudah terakumulasi pada sedimen sungai sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Salah satu metode yang dinilai efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah bioremediasi menggunakan bakteri indigenous yang telah beradaptasi pada lingkungan tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi bakteri resisten timbal yang diisolasi dari sedimen sungai tercemar sebagai agen bioremediasi melalui pendekatan *literature review*. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data Google Scholar, PubMed, NCBI, dan Elsevier dengan artikel yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2026. Sebanyak sepuluh artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa bakteri dari genus *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Micrococcus*, *Klebsiella*, *Acinetobacter*, *Serratia*, *Raoultella*, *Aeromonas*, dan *Moraxella* memiliki kemampuan resistensi terhadap logam berat melalui mekanisme biosorpsi, bioakumulasi, pembentukan biofilm, produksi eksopolisakarida, dan sistem detoksifikasi seluler. Beberapa penelitian melaporkan efisiensi penurunan kadar Pb yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 80% hingga 99,99%, dengan kemampuan tumbuh pada media yang mengandung Pb hingga 100 ppm. Genus *Bacillus* dan *Pseudomonas* merupakan bakteri yang paling sering ditemukan dan menunjukkan potensi terbesar sebagai agen bioremediasi.

Kata kunci: bioremediasi, bakteri indigenous, timbal (Pb), sedimen sungai, logam berat.

Abstract

*Heavy metal pollution, particularly lead (Pb), is one of the most serious environmental problems resulting from industrial activities, mining, and domestic waste. Lead is toxic, persistent, and readily accumulates in river sediments, posing significant risks to ecosystem stability and human health. One of the most effective, economical, and environmentally friendly methods for addressing this pollution is bioremediation using indigenous bacteria that have naturally adapted to contaminated environments. This study aims to evaluate the potential of lead-resistant bacteria isolated from contaminated river sediments as bioremediation agents through a literature review approach. A systematic literature search was conducted using the Google Scholar, PubMed, NCBI, and Elsevier databases, focusing on articles published between 2020 and 2026. A total of ten articles meeting the inclusion criteria were analyzed descriptively. The review findings indicate that bacteria belonging to the genera *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Micrococcus*, *Klebsiella*, *Acinetobacter*, *Serratia*, *Raoultella*, *Aeromonas*, and *Moraxella* possess resistance to heavy metals through mechanisms such as biosorption, bioaccumulation, biofilm formation, exopolysaccharide production, and cellular detoxification systems. Several studies reported remarkably high Pb removal efficiencies, ranging from 80% to 99.99%, with bacterial growth maintained in media containing lead concentrations of up to 100 ppm. Among these, the genera *Bacillus* and *Pseudomonas* were the most frequently identified and demonstrated the greatest potential as bioremediation agents.*

Keywords: bioremediation, indigenous bacteria, lead (Pb), river sediment, heavy metals.

Article Info

Received date: 15 June 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan akibat logam berat merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan sektor industri, pertambangan, pertanian, dan aktivitas domestik. Logam berat termasuk kelompok polutan yang berbahaya karena bersifat toksik, persisten, tidak dapat terdegradasi secara alami, serta mampu terakumulasi dalam rantai makanan. Di

antara berbagai jenis logam berat yang mencemari lingkungan, timbal (Pb) dan merkuri (Hg) merupakan dua logam yang paling banyak mendapat perhatian karena memiliki tingkat toksisitas yang tinggi terhadap organisme hidup. Timbal banyak berasal dari limbah industri baterai, peleburan logam, cat, tekstil, dan kegiatan manufaktur lainnya, sedangkan merkuri umumnya berasal dari aktivitas pertambangan emas, industri kimia, industri farmasi, serta limbah laboratorium. Pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan logam-logam tersebut masuk ke badan perairan dan terakumulasi pada sedimen sungai sehingga menimbulkan risiko bagi ekosistem maupun kesehatan manusia.

Sungai merupakan salah satu ekosistem yang paling rentan terhadap pencemaran logam berat karena sering digunakan sebagai tempat pembuangan limbah industri maupun domestik. Ketika logam berat memasuki perairan, sebagian akan tetap terlarut dalam kolom air, sementara sebagian lainnya akan mengendap dan terakumulasi pada sedimen. Sedimen berperan sebagai tempat penyimpanan utama logam berat sehingga konsentrasi logam pada sedimen umumnya lebih tinggi dibandingkan pada air. Akumulasi timbal dan merkuri pada sedimen dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menjadi sumber pencemaran sekunder ketika terjadi perubahan kondisi lingkungan. Selain memengaruhi kualitas lingkungan perairan, keberadaan logam berat dalam konsentrasi tinggi juga dapat mengganggu kehidupan organisme akuatik, menurunkan keanekaragaman hayati, serta menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam rantai makanan.

Timbal (Pb) diketahui memiliki dampak toksik yang serius terhadap berbagai sistem organ, terutama sistem saraf, ginjal, hati, dan sistem reproduksi. Paparan timbal dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan perkembangan neurologis, penurunan kecerdasan pada anak-anak, anemia, serta kerusakan organ vital. Sementara itu, merkuri (Hg) dikenal sebagai salah satu logam berat paling beracun karena dapat mengalami transformasi menjadi metilmerkuri yang bersifat sangat toksik dan mudah terakumulasi dalam jaringan organisme. Paparan merkuri dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, gangguan fungsi motorik, kerusakan ginjal, hingga gangguan perkembangan janin. Tingginya tingkat toksisitas kedua logam tersebut menjadikan pencemaran Pb dan Hg sebagai masalah lingkungan yang memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan.

Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengatasi pencemaran logam berat, seperti presipitasi kimia, pertukaran ion, filtrasi membran, adsorpsi menggunakan bahan kimia, dan elektrokoagulasi. Namun, metode-metode tersebut umumnya memerlukan biaya operasional yang tinggi, penggunaan bahan kimia dalam jumlah besar, serta berpotensi menghasilkan limbah sekunder yang dapat menimbulkan masalah lingkungan baru. Oleh karena itu, diperlukan alternatif teknologi yang lebih ramah lingkungan, efektif, dan ekonomis untuk mengurangi pencemaran logam berat. Salah satu pendekatan yang saat ini banyak dikembangkan adalah bioremediasi, yaitu pemanfaatan organisme hidup, terutama mikroorganisme, untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah kontaminan berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman bagi lingkungan.

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang memiliki potensi besar dalam proses bioremediasi logam berat. Kemampuan bakteri untuk hidup pada lingkungan yang tercemar logam berat menunjukkan adanya mekanisme adaptasi dan resistensi terhadap kondisi yang bersifat toksik. Mekanisme tersebut meliputi biosorpsi, bioakumulasi, biopresipitasi, transformasi enzimatis, produksi eksopolisakarida, pembentukan biofilm, serta sistem efflux pump yang memungkinkan sel bakteri mengurangi konsentrasi logam berat di dalam sel. Bakteri yang hidup secara alami pada lingkungan tercemar umumnya memiliki kemampuan resistensi yang lebih tinggi dibandingkan bakteri dari lingkungan normal karena telah mengalami proses adaptasi dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, bakteri indigenous yang berasal dari lokasi tercemar sering dianggap sebagai kandidat terbaik untuk dikembangkan sebagai agen bioremediasi.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka (literature review) yang disusun secara sistematis untuk mengevaluasi bakteri yang berpotensi sebagai agen bioremediasi. Strategi pencarian literatur dilakukan melalui pangkalan data elektronik bereputasi, antara lain Google Scholar, PubMed, NCBI, dan Elsevier, dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti *Bakteri indigenous*, Timba, merkuri mikrobiologi lingkungan. Artikel yang dipilih dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2026, serta secara spesifik membahas potensi bakteri terhadap bioremediasi lingkungan tercemar timbal dan merkuri.

HASIL

Dari hasil kajian literatur ditemukan bahwa

1. Yulmaniati dalam penelitian berjudul *Resistensi dan Potensi Bakteri Indigenous dari Tanah Sekitar Industri Daur Ulang Baterai Aki terhadap Penurunan Kadar Timbal (Pb)* menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kelebihan berupa kemampuan bakteri indigenous dalam menurunkan kadar timbal (Pb) dengan efisiensi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,99%. Selain itu, metode bioremediasi yang digunakan lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis dibandingkan metode fisik maupun kimia. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena identifikasi bakteri hanya dilakukan hingga tingkat genus, yaitu *Bacillus* dan *Pseudomonas*, sehingga spesies bakteri belum diketahui secara pasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 12 isolat bakteri berhasil diisolasi dari tanah sekitar industri daur ulang baterai aki, yang terdiri atas delapan isolat genus *Bacillus* dan empat isolat genus *Pseudomonas*. Dari seluruh isolat tersebut, enam isolat terbukti resisten terhadap Pb dan mampu menurunkan kadar logam tersebut hingga 99,99%, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi.
2. Irawati melalui penelitian berjudul *Isolation and Characterization of Nickel, Lead, Copper, and Cadmium-Multiresistant Bacteria from the Citarum River, West Java* menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki kelebihan karena mampu menguji resistensi bakteri terhadap empat jenis logam berat sekaligus, yaitu nikel (Ni), timbal (Pb), tembaga (Cu), dan kadmium (Cd), serta memperkenalkan konsep bakteri multiresisten. Akan tetapi, penelitian ini belum mengevaluasi kemampuan bakteri dalam menghilangkan logam berat dan identifikasi bakteri belum dilakukan hingga tingkat spesies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 24 isolat bakteri multiresisten berhasil diisolasi dan seluruhnya mampu tumbuh pada media yang mengandung keempat logam berat tersebut secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang tercemar logam berat.
3. Ahsan et al. dalam penelitian berjudul *Uptake of Lead by Bacteria Isolated from Industrial Effluents and Their Potential Use in Bioremediation of Wastewater* melaporkan bahwa kelebihan penelitian ini adalah ditemukannya dua strain bakteri yang mampu bertahan pada konsentrasi $Pb(NO_3)_2$ hingga 25 mM, yang menunjukkan tingkat toleransi logam berat sangat tinggi. Namun demikian, penelitian hanya menggunakan dua isolat sehingga potensi isolat lain belum dieksplorasi lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bacillus cereus* ID1 mampu menyerap Pb sebesar 80%, sedangkan *Bacillus* sp. ID3 mampu menyerap Pb hingga 88% setelah empat hari inkubasi. Keberadaan timbal pada sel bakteri dikonfirmasi melalui analisis Energy Dispersive X-ray (EDX), yang membuktikan bahwa kedua bakteri memiliki potensi sebagai agen bioremediasi limbah yang mengandung Pb.
4. Bowman et al. dalam penelitian berjudul *Metal Tolerance and Biosorption Capacities of Bacterial Strains Isolated from an Urban Watershed* menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki keunggulan karena menggunakan berbagai teknik analisis, seperti Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX), dan Scanning Transmission Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray (STEM-EDX), sehingga mekanisme

biosorpsi logam dapat dipahami secara lebih komprehensif. Kelemahannya adalah penelitian masih dilakukan pada skala laboratorium sehingga efektivitasnya di lapangan belum diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Klebsiella* sp. R3 dan R19 memiliki kapasitas biosorpsi yang tinggi terhadap berbagai logam berat, terutama Pb^{2+} , Cu^{2+} , Cd^{2+} , Mn^{2+} , dan Zn^{2+} . Analisis FTIR menunjukkan adanya perubahan gugus fungsi sel akibat paparan logam, sedangkan SEM-EDX dan STEM-EDX membuktikan bahwa logam terakumulasi baik pada permukaan maupun di dalam sitoplasma sel bakteri.

5. Wahyu Irawati melalui penelitian berjudul *Exploration of Indigenous Copper and Dye-Resistant Bacteria Isolated from Citarum River, West Java, Indonesia* menyatakan bahwa kelebihan penelitian ini adalah penggunaan analisis gen 16S rDNA sehingga identifikasi bakteri dapat dilakukan secara akurat hingga tingkat spesies. Akan tetapi, penelitian masih terbatas pada kondisi laboratorium sehingga efektivitasnya pada lingkungan sungai yang sebenarnya belum diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 54 isolat bakteri resisten tembaga berhasil diisolasi, dengan sembilan isolat memiliki tingkat resistensi yang tinggi. Isolat terbaik adalah *Bacillus cereus* CTR 200 3.2 yang mampu mendegradasi methylene blue sebesar 93,04%, basic fuchsin sebesar 87,43%, dan malachite green sebesar 61,9%. Namun, kemampuan dekolorisasi tersebut mengalami penurunan ketika ditambahkan $CuSO_4$ sebanyak 5 mM.
6. Ni'matul Murtafiah dalam penelitian berjudul *Identifikasi Bakteri Pereduksi Logam Pb dalam Bioremediasi Sampel Air Sungai Citarum Menggunakan Analisis Gen 16S rRNA* memiliki kelebihan berupa penggunaan identifikasi molekuler berbasis gen 16S rRNA yang memberikan hasil identifikasi lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Penelitian ini juga didukung oleh analisis filogenetik yang menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 99,60%. Namun, penelitian ini belum mengukur secara langsung efisiensi penurunan kadar Pb dan hanya menggunakan satu isolat utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat Pb B berhasil diidentifikasi sebagai *Bacillus cereus* yang berpotensi melakukan berbagai mekanisme detoksifikasi logam Pb sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi.
7. Mhd. Yusuf Nasution dalam penelitian berjudul *Isolasi dan Identifikasi Biokimia Bakteri Asal Sungai Batang Gadis Sumatera Utara* menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki kelebihan karena menggunakan sistem identifikasi otomatis Vitek 2 Compact yang memiliki tingkat akurasi tinggi serta menyajikan hasil uji biokimia secara lengkap. Namun, penelitian belum menguji kemampuan bakteri dalam mereduksi logam berat dan masih terdapat inkonsistensi dalam penyebutan spesies bakteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam koloni bakteri berhasil diisolasi dan diidentifikasi sebagai *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, dan *Aeromonas sobria*. Ketiga bakteri tersebut memiliki kemampuan metabolik yang baik untuk beradaptasi di lingkungan sungai, tetapi potensinya sebagai agen bioremediasi masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
8. Nadya Nurcahyani dalam penelitian berjudul *Bioremediasi Timbal (Pb) Menggunakan Bakteri Indigenous dari Sungai Tercemar Limbah Cair Pertambangan Emas Martabe Batang Toru* menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kelebihan karena menggunakan bakteri indigenous yang telah beradaptasi secara alami pada lingkungan tercemar serta mampu mereduksi Pb hingga 91,27%. Penelitian ini juga menyajikan kurva pertumbuhan bakteri secara rinci. Adapun kekurangannya adalah penelitian masih bersifat deskriptif tanpa analisis statistik inferensial dan belum menentukan waktu optimum proses bioremediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua isolat terbaik adalah *Pseudomonas* sp. dan *Micrococcus* sp. Isolat *Micrococcus* sp. mampu menurunkan kadar Pb sebesar 91,27%, sedangkan *Pseudomonas* sp. mampu menurunkan Pb sebesar 85,6% setelah inkubasi selama 24 jam.
9. Nailus Sa'adah dalam penelitian berjudul *Isolasi dan Penapisan Bakteri yang Resistan terhadap Logam Pb (Timbal) dari Air Tambak Sekitar Bekas Pabrik Peleburan Aki di Pucuk-Lamongan* menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki kelebihan karena menggunakan bakteri indigenous yang

telah beradaptasi dengan lingkungan tercemar dan mampu menurunkan kadar Pb hingga 87–90%. Penelitian dilakukan secara sistematis dengan variasi konsentrasi dan waktu kontak. Namun demikian, konsentrasi Pb yang diuji hanya sampai 30 ppm sehingga batas maksimum toleransi bakteri belum diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat bakteri resisten Pb berhasil diisolasi, yaitu tiga isolat *Bacillus* sp. dan satu isolat *Pseudomonas* sp. Seluruh isolat mampu tumbuh pada media yang mengandung Pb hingga 30 ppm, dengan *Pseudomonas* sp. menunjukkan efisiensi penurunan Pb tertinggi, yaitu sebesar 90% dalam waktu 24 jam.

10. Janrigo Klaumegio Mere dalam penelitian berjudul *Isolasi, Karakterisasi dan Seleksi Bakteri Potensial untuk Bioremediasi Merkuri dari Beberapa Lokasi PESK Desa Pongkor, Bogor, Jawa Barat* menyatakan bahwa penelitian ini memiliki kelebihan berupa kemampuan bakteri untuk bertahan pada konsentrasi merkuri hingga 70 ppm $HgCl_2$ serta menggunakan pengukuran Optical Density (OD_{600}) untuk memantau pertumbuhan bakteri secara kuantitatif. Namun, identifikasi bakteri masih didasarkan pada karakter fenotipik dan belum dikonfirmasi melalui analisis molekuler 16S rRNA. Selain itu, penelitian juga belum mengukur secara langsung efisiensi penurunan kadar merkuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam bakteri resisten merkuri berhasil diisolasi dari sampel air dan sedimen sungai. Seluruh isolat mampu tumbuh pada media yang mengandung $HgCl_2$ hingga 70 ppm. Isolat AS3 dan SS1 menunjukkan pertumbuhan terbaik dan diduga berasal dari genus *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, atau *Moraxella*, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai agen bioremediasi merkuri.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh jurnal yang dianalisis, diketahui bahwa bakteri indigenous yang berasal dari lingkungan tercemar memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap keberadaan logam berat sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi. Keberadaan logam berat dalam lingkungan secara terus-menerus memberikan tekanan selektif terhadap mikroorganisme sehingga hanya bakteri yang memiliki mekanisme pertahanan tertentu yang mampu bertahan hidup. Mekanisme tersebut meliputi biosorpsi, bioakumulasi, pembentukan biofilm, presipitasi, produksi eksopolisakarida (EPS), serta berbagai sistem resistensi yang memungkinkan bakteri mengurangi toksisitas logam berat di lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulmaniati, Rasyidah, dan Nasution (2025) menunjukkan bahwa bakteri yang diisolasi dari tanah di sekitar industri daur ulang baterai aki memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menurunkan kadar timbal (Pb). Sebanyak 12 isolat berhasil diperoleh, dengan delapan isolat teridentifikasi sebagai genus *Bacillus* dan empat isolat sebagai genus *Pseudomonas*. Dari seluruh isolat tersebut, enam isolat menunjukkan sifat resisten terhadap timbal dan mampu menurunkan konsentrasi Pb dengan efisiensi mencapai 99,99% (Yulmaniati et al., 2025). Tingginya kemampuan tersebut mengindikasikan bahwa bakteri indigenous yang hidup pada lingkungan tercemar telah mengalami proses adaptasi sehingga mampu memanfaatkan mekanisme biosorpsi dan bioakumulasi untuk mengurangi kandungan logam berat.

Hasil penelitian Irawati (2026) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa *Pseudomonas aeruginosa* dan *Bacillus cereus* yang diisolasi dari Sungai Citarum memiliki kemampuan bertahan pada lingkungan yang mengandung beberapa jenis logam berat secara bersamaan, yaitu nikel (Ni), timbal (Pb), tembaga (Cu), dan kadmium (Cd). Nilai MIC yang tinggi pada kedua bakteri tersebut menunjukkan adanya tingkat toleransi yang baik terhadap konsentrasi logam yang tinggi. Selain itu, kemampuan membentuk biofilm dan menghasilkan eksopolisakarida memungkinkan bakteri mengikat ion logam berat pada permukaan sel sehingga meningkatkan daya tahannya di lingkungan tercemar (Irawati, 2026).

Kemampuan bakteri dalam menyerap logam berat juga ditunjukkan pada penelitian Ahsan et al. (2023) yang mengisolasi *Bacillus cereus* ID1 dan *Bacillus* sp. ID3 dari limbah cair industri

penyamakan kulit. Kedua strain tersebut mampu bertahan pada konsentrasi $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ hingga 25 mM. Setelah empat hari perlakuan, *Bacillus cereus* ID1 mampu menyerap timbal sebesar 80%, sedangkan *Bacillus* sp. ID3 menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi, yaitu mencapai 88% (Ahsan et al., 2023). Hasil ini menunjukkan bahwa genus *Bacillus* memiliki prospek yang sangat baik sebagai agen bioremediasi limbah industri yang mengandung timbal.

Penelitian yang dilakukan oleh Bowman et al. (2023) menunjukkan bahwa bakteri indigenous tidak hanya mampu mengatasi satu jenis logam berat, tetapi juga berbagai logam secara simultan. Empat strain yang berhasil diisolasi, yaitu *Klebsiella* sp. R3, *Klebsiella* sp. R19, *Serratia* sp. L2, dan *Raoultella* sp. L30, terbukti mampu menghilangkan berbagai kation logam berat seperti Pb^{2+} , Cu^{2+} , Cd^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Cr^{6+} , dan Ni^{2+} . Kemampuan tersebut didukung oleh keberadaan EPS yang kaya akan gugus hidroksil, karboksil, amina, dan fosfat yang berfungsi sebagai tempat pengikatan ion logam (Bowman et al., 2023).

Selain berpotensi mengatasi pencemaran logam berat, bakteri indigenous juga memiliki kemampuan dalam mendegradasi senyawa pencemar lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Irawati, Susilowati, Sofiana, dan Lindarto (2023) yang mengisolasi bakteri resisten tembaga dari Sungai Citarum. Sebanyak 54 isolat berhasil diperoleh dan sembilan isolat berhasil diidentifikasi secara molekuler sebagai *Siccibacter colletis*, *Acinetobacter baumannii*, *Lysinibacillus fusiformis*, *Bacillus cereus*, dan *Escherichia coli*. Isolat terbaik, yaitu *Bacillus cereus* CTR 200 3.2, mampu mendekolorisasi methylene blue sebesar 93,04%, basic fuchsin sebesar 87,43%, dan malachite green sebesar 61,9% (Irawati et al., 2023).

Penelitian Murtafi'ah dan Aeni (2023) berhasil mengidentifikasi isolat Pb B dari Sungai Citarum menggunakan analisis gen 16S rRNA. Hasil sekuensing menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 99,60% dengan *Bacillus cereus*. Bakteri tersebut diketahui memiliki kemampuan melakukan berbagai mekanisme detoksifikasi logam berat seperti biosorpsi, bioakumulasi, reduksi, solubilisasi, presipitasi, dan metilasi (Murtafi'ah & Aeni, 2023).

Nasution et al. (2020) berhasil mengisolasi beberapa bakteri dari Sungai Batang Gadis yang terpapar aktivitas pertambangan emas. Identifikasi menggunakan sistem Vitek 2 Compact menunjukkan keberadaan *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, dan *Aeromonas sobria*. Meskipun penelitian ini tidak menguji kemampuan penurunan logam berat secara langsung, hasil identifikasi menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu bertahan pada lingkungan yang terpapar pencemar (Nasution et al., 2020).

Penelitian Nurcahyani, Mayasari, dan Nasution (2024) menunjukkan bahwa bakteri indigenous dari Sungai Batang Toru yang tercemar limbah pertambangan emas memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menurunkan kadar timbal. Isolat *Micrococcus* sp. mampu menurunkan konsentrasi Pb hingga 91,27%, sedangkan *Pseudomonas* sp. mampu menurunkan kadar Pb sebesar 85,6% (Nurcahyani et al., 2024).

Hasil yang sejalan juga diperoleh oleh Sa'adah et al. (2025) yang berhasil mengisolasi bakteri resisten timbal dari air tambak di sekitar bekas pabrik peleburan aki di Pucuk, Lamongan. Isolat yang diperoleh terdiri atas *Bacillus* sp. dan *Pseudomonas* sp. yang mampu tumbuh pada media mengandung Pb hingga konsentrasi 30 ppm. Isolat *Pseudomonas* sp. menunjukkan kemampuan penurunan timbal tertinggi mencapai 90%, sedangkan *Bacillus* sp. mampu menurunkan kadar timbal hingga 87% (Sa'adah et al., 2025).

Sementara itu, penelitian Mere (2025) berhasil mengisolasi enam bakteri resisten merkuri dari kawasan pertambangan emas rakyat (PESK) Pongkor, Bogor. Isolat unggulan AS3 dan SS1 diduga berasal dari genus *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, dan *Moraxella*. Seluruh isolat mampu tumbuh pada media yang mengandung merkuri hingga 70 ppm, menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap logam berat (Mere, 2025).

Secara keseluruhan, hasil dari sepuluh penelitian tersebut menunjukkan bahwa bakteri indigenous merupakan mikroorganisme yang sangat potensial sebagai agen bioremediasi. Genus *Bacillus* dan *Pseudomonas* merupakan kelompok yang paling sering ditemukan dan menunjukkan kemampuan paling dominan dalam menurunkan konsentrasi logam berat, diikuti oleh *Micrococcus*, *Acinetobacter*, *Klebsiella*, *Serratia*, *Raoultella*, *Aeromonas*, dan *Moraxella*. Berbagai mekanisme seperti biosorpsi, bioakumulasi, pembentukan biofilm, produksi eksopolisakarida, serta resistensi terhadap logam berat memungkinkan bakteri tersebut bertahan sekaligus mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa bakteri indigenous yang diisolasi dari berbagai ekosistem perairan dan sedimen sungai tercemar di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai agen bioremediasi logam berat, khususnya timbal (Pb) dan merkuri (Hg). Beberapa genus bakteri yang terbukti berpotensi antara lain *Pseudomonas* sp., *Bacillus* sp., *Micrococcus* sp., *Acinetobacter* sp., dan *Alcaligenes* sp., yang mampu bertahan hidup pada lingkungan dengan tingkat toksisitas logam berat yang tinggi melalui berbagai mekanisme adaptasi, seperti biosorpsi, bioakumulasi, pembentukan biofilm, aktivitas enzimatis, serta sistem detoksifikasi seluler. Hasil telaah menunjukkan bahwa bakteri-bakteri tersebut mampu tumbuh pada media yang mengandung logam berat dengan konsentrasi antara 30–100 Ppm dan memiliki kemampuan menurunkan kadar logam berat dengan efisiensi mencapai 87–91,27%. Selain itu, populasi bakteri resisten logam berat ditemukan lebih melimpah pada sedimen dibandingkan kolom air, yang menunjukkan bahwa sedimen merupakan sumber potensial mikroorganisme untuk aplikasi bioremediasi. Dengan kemampuan adaptasi, toleransi, dan efisiensi reduksi yang tinggi, bakteri indigenous berpotensi dikembangkan sebagai teknologi bioremediasi yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan dalam upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar logam berat.

REFERENSI

- Ahsan, et al. (2023). *Uptake of lead by bacteria isolated from industrial effluents and their potential use in bioremediation of wastewater*. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(8).
- Bowman, et al. (2023). *Metal tolerance and biosorption capacities of bacterial strains isolated from an urban watershed*. *Frontiers in Microbiology*, 14.
- Irawati, W. (2026). *Isolation and characterization of nickel, lead, copper, and cadmium-multiresistant bacteria from the Citarum River, West Java*. *Jurnal Biologi Papua*, 18(1), 79–88.
- Irawati, W., Susilowati, D. N., Sofiana, I., & Lindarto, V. (2023). *Exploration of indigenous copper and dye-resistant bacteria isolated from Citarum River, West Java, Indonesia*. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(2).
- Mere, J. K. (2025). *Isolasi, karakterisasi dan seleksi bakteri potensial untuk bioremediasi merkuri dari beberapa lokasi PESK Desa Pongkor, Bogor, Jawa Barat*. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 14(1), 25–40.
- Murtafi'ah, N., & Aeni, S. R. N. (2023). *Identifikasi bakteri pereduksi logam Pb dalam bioremediasi sampel air Sungai Citarum menggunakan analisis gen 16S rRNA*. *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology*, 5(2), 303–315.
- Nasution, M. Y., Pulungan, A. S. S., Chairani, F., & Wulandari. (2020). *Isolasi dan identifikasi biokimia bakteri asal Sungai Batang Gadis Sumatera Utara*. *Jurnal Biosains*, 6(3), 109–114.
- Nurchayani, N., Mayasari, U., & Nasution, R. A. (2024). *Bioremediasi timbal (Pb) menggunakan bakteri indigenous dari sungai tercemar limbah cair pertambangan emas Martabe Batang Toru*. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 7(1).

- Sa'adah, N., Prasidya, D. A., Aniriani, G. W., & Wicaksono, R. R. (2025). *Isolasi dan penapisan bakteri yang resisten terhadap logam Pb (timbal) dari air tambak sekitar bekas pabrik peleburan aki di Pucuk-Lamongan. Jurnal Envirotek, 16(2).*
- Yulmaniati., Rasyidah., & Nasution, R. A. (2025). *Resistensi dan potensi bakteri indigenous dari tanah sekitar industri daur ulang baterai aki terhadap penurunan kadar timbal (Pb). BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains, 8(1).*